

Logika prostornog sistema i prostorni kapacitet

Upitnik za arhitekte i urbaniste

Uvodni tekst / saglasnost

Učešće u ovoj anketi je dobrovoljno i anonimno.

Podaci prikupljeni putem ovog upitnika biće korišćeni isključivo u naučnoistraživačke svrhe, u okviru akademskog rada koji ispituje logiku razvoja prostornih sistema, skupova objekata i urbanih intervencija, kao i odnos između projektantskog odlučivanja i prostornog kapaciteta.

Pod prostornim sistemom se u anketi podrazumeva sklop arhitektonskih ili urbanističkih elemenata unutar jednog projekta.

Anketa ne prikuplja podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju ispitanika.

U svakom trenutku možete odustati od učešća bez ikakvih posledica.

Popunjavanjem upitnika potvrđujete da ste upoznati sa svrhom istraživanja i da dobrovoljno pristajete da učestvujete.

Opšta uputstva za popunjavanje

- Na pitanja odgovarajte iskreno, u skladu sa sopstvenim profesionalnim iskustvom.
- Ne postoje tačni ili netačni odgovori.
- Kada se traži procenat (%), upišite samo broj, bez znaka %.
- Ukoliko se pitanje ne odnosi na vas ili nemate relevantan podatak, upišite 0.

* Indicates required question

I. OPŠTI PODACI O ISPITANIKU

1. 1. Koliko dugo delujete u oblasti arhitekture i/ili urbanizma? *

Mark only one oval.

- do 5 godina
- 5-10 godina
- 10-20 godina
- više od 20

2. 2. Vaša primarna oblast delovanja je: *

Mark only one oval.

- Arhitektonsko projektovanje
- Urbanističko planiranje / urban design
- Enterijer / izložbeni prostor / prostorne postavke
- Istraživanje / teorija
- Mešovita praksa
- Arhitektonska vizualizacija/maketarstvo
- Other:

3. 3. U svom radu najčešće se bavite: *

Mark only one oval.

- Pojedinačnim objektima
- Skupovima objekata
- Javnim prostorima
- Urbanim intervencijama
- Višerazmernim sistemima
- Other:

II. LOGIKA RASTA I RAZVOJA SISTEMA

4. 4. Koja strategija razvoja najbolje opisuje vaš pristup? *

Mark only one oval.

- Težim ka što većem obimu sistema (što veći broj pojedinačnih jedinica)
- Preferiram manju, pažljivo selektovanu kolekciju
- Strategija je fleksibilna i menja se tokom vremena
- Nemam jasno definisanu strategiju

5. 5. Prilikom uvođenja novog elementa u prostorni sistem, najčešće težite: *

Mark only one oval.

- Maksimalnoj različitosti u odnosu na postojeće
- Umerenoj različitosti uz zadržavanje kontinuiteta
- Sličnosti i ponavljanju postojeće logike
- Zavisí od konteksta
- Other:

6. 6. Proceni u procentima koliko je novi element obično različit u odnosu na postojeći sistem: *

7. 7. Koliki procenat elemenata u sistemu smatrate jedinstvenim ili neponovljivim? *

8. U okviru prostornih sistema sa kojima radite najčešće prepoznajete: *

Mark only one oval.

- Stalne (trajne) elemente
- Privremene elemente
- Kombinaciju oba
- Ne pravim tu distinkciju

KRITERIJUMI SELEKCIJE**Instrukcija:**

Oceni

koliko je svaki kriterijum važan prilikom izbora novog elementa.

(1 = nimalo
važno, 5 = izuzetno važno)

9. 9. Doprinosi celovitosti sistema *

1	2	3	4	5
<hr/>				
☆	☆	☆	☆	☆
<hr/>				

10. 10. Prepoznatljivost *

1	2	3	4	5
<hr/>				
☆	☆	☆	☆	☆
<hr/>				

11. 11. Inovativnost *

1 2 3 4 5

12. 12. Širenje granica sistema *

1 2 3 4 5

13. 13. Poboljšanje postojećeg sistema (improvement) *

1 2 3 4 5

14. 14. Estetska vrednost *

1 2 3 4 5

15. 15. Jedinственost elemenata *

1 2 3 4 5

16. 16. Uklapanje u postojeći skup / tipologiju *

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

17. 17. Cena / trošak *

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

18. 18. Funkcionalna opravdanost *

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

19. 19. Kontekstualna usklađenost *

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

IV. DINAMIKA PROMENA

20. **20. Da li tokom vremena menjate ili uklanjate elemente iz prostornog sistema?** *

Mark only one oval.

Često

Povremeno

Retko

Nikada

21. **21. Da li izbacujete postojeći element kada se pojavi novo, kvalitetnije rešenje?** *

Mark only one oval.

Da

Ponekad

Retko

Ne

22. **22. Kada uvodite novi element, to je najčešće:** *

Mark only one oval.

Potpuno novi dodatak bez uklanjanja postojećih elemenata

Zamena za postojeći element

Deo restrukturiranja sistema

Zavisí od situacije

23. **23. Da li se logika sistema ili vaš pristup njegovom razvoju menjala tokom vremena?** *

Mark only one oval.

- Da, značajno
- Da, delimično
- Veoma malo
- Ne

24. **24. Ako jeste, u kom smislu se menjala?**

V. PROSTORNI KAPACITET

25. **25. Kada razmišljate o razvoju prostornog sistema, koliko je raspoloživi prostor ograničavajući faktor?** *

(1 = uopšte nije ograničavajući, 5 = presudno je ograničavajući)

1 2 3 4 5

26. **26. U kojoj meri povećanje raspoloživog prostora utiče na mogućnost uvođenja novih elemenata?** *

(1 = uopšte ne utiče, 5 = presudno utiče)

1 2 3 4 5

27. **27. Da li ste ikada odustali od određene intervencije ili elementa zbog prostornih ograničenja?** *

Mark only one oval.

- Da, više puta
- Da, ponekad
- Retko
- Nikada

28. **28. Da li prostorni kapacitet utiče na tip elemenata koje uvodite u sistem?** *

Mark only one oval.

- Da, značajno
- Delimično
- Veoma malo
- Ne

29. **29. Proceni u procentima koliko prostorni kapacitet utiče na konačnu konfiguraciju sistema:** *

[kratak odgovor – broj 0-100]

VI. PERCEPCIJA DOVRŠENOSTI SISTEMA

30. **30. Da li smatrate da prostorni sistem može biti „kompletiran“? ***

Mark only one oval.

Ne

Da

Nisam siguran

31. **31. Ako mislite da može, procenite koliko procenata sistema smatrate da je moguće definisati kao dovršeno:**

[kratak odgovor – broj 0-100]

32. **32. Da li iz jednog sistema mogu nastati novi podsistemi, tipološke varijacije * ili proširenja?**

Mark only one oval.

- Da
- Ne
- Nisam siguran/sigurna
- Other:

33. **33. Šta za vas znači da je jedan prostorni sistem „kompletan“ ili „dovršen“?**

[duži odgovor]

34. **34. Opišite ukratko jedan konkretan primer odluke o uvođenju novog elementa u sistem i objasnite šta je bilo presudno.**

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Logika kolekcije i prostorni kapacitet / kolekcionari

Učešće u ovoj anketi je dobrovoljno i anonimno.

Podaci prikupljeni putem ovog upitnika biće korišćeni isključivo u naučnoistraživačke svrhe, u okviru akademskog rada koji ispituje logiku formiranja, širenja i transformacije fizičkih kolekcija, kao i odnos između kolekcionarske prakse i prostornog kapaciteta.

Anketa ne prikuplja podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju ispitanika.

U svakom trenutku možete odustati od učešća bez ikakvih posledica.

Popunjavanjem upitnika potvrđujete da ste upoznati sa svrhom istraživanja i da dobrovoljno pristajete da učestvujete.

Opšta uputstva za popunjavanje Na pitanja odgovarajte iskreno, u skladu sa sopstvenim iskustvom.

- Ne postoje tačni ili netačni odgovori.
- Kada se traži procenat (%), upišite samo broj, bez znaka %.
- Ukoliko se pitanje ne odnosi na vas ili nemate relevantan podatak, upišite 0.

* Indicates required question

I. OPŠTI PODACI O ISPITANIKU

1. 1. Koliko dugo se bavite kolekcionarstvom? *

Mark only one oval.

- DO 5
- 5-10
- 10-20
- VIŠE OD 20

2. 2. Šta pre svega sakupljate? *

Check all that apply.

- Umetnička dela
- Dizajnerske predmete
- Knjige / publikacije / stripove
- Figurice / modele
- Modu / patike / aksesoare
- Tehnološke predmete
- Numizmatiku / filateliju
- Other: _____

3. 3. Kako biste opisali svoju kolekciju? *

Mark only one oval.

- Mala i pažljivo selektovana
- Srednja i kontinuirano rastuća
- Velika i sistematski razvijana
- Heterogena, bez strogo definisane logike
- Other: _____

II. LOGIKA RASTA KOLEKCIJE

4. 4. Koja strategija rasta najbolje opisuje vaš pristup? *

Mark only one oval.

- Težim ka što većem obimu kolekcije
- Preferiram manju, pažljivo selektovanu kolekciju
- Strategija je fleksibilna i menja se tokom vremena
- Trenutno nemam jasno definisanu strategiju

5. 5. Prilikom izbora novog predmeta, najčešće težite: *

Mark only one oval.

- Maksimalnoj različitosti u odnosu na postojeću kolekciju
- Umerenoj različitosti uz zadržavanje kontinuiteta
- Sličnosti i ponavljanju postojeće logike
- Zavisi od konteksta
- Other:

6. 6. Proceni u procentima koliko je novi element različit u odnosu na ostatak kolekcije / sistema: *

(broj od 0 do 100)

7. 7. Koliki procenat tvoje kolekcije čine **jedinstveni ili limitirani elementi**? *
(broj od 0 do 100)

8. 8. U okviru svoje kolekcije prepoznajete: *

Mark only one oval.

- Stalne (trajne) elemente
- Privremene elemente
- Kombinaciju oba
- Ne pravim tu distinkciju

KRITERIJUMI SELEKCIJE

Instrukcija:

Oceni

koliko je svaki kriterijum važan prilikom izbora novog elementa.

(1 = nimalo
važno, 5 = izuzetno važno)

9. 9. Doprinosi celovitosti sistema *

1 2 3 4 5

10. 10. Prepoznatljivost *

1 2 3 4 5

11. 11. Inovativnost *

1 2 3 4 5

12. 12. Širenje granica kolekcije / sistema *

1 2 3 4 5

13. 13. Poboljšanje postojećeg sistema (improvement) *

1 2 3 4 5

14. 14. Estetska vrednost *

1 2 3 4 5

15. 15. Jedinственost *

1 2 3 4 5

16. 16. Uklapanje u postojeći skup / logiku kolekcije *

1 2 3 4 5

17. 17. Cena / trošak *

1 2 3 4 5

18. 18. Potencijal buduće vrednosti *

1 2 3 4 5

19. 19. Lična emotivna vezanost *

1 2 3 4 5

IV. DINAMIKA PROMENA

20. 20. Da li tokom vremena menjate ili uklanjate elemente iz kolekcije? *

Mark only one oval.

- Često
- Povremeno
- Retko
- Nikada

21. 21. Da li izbacujete postojeći element kada pronađete novo, kvalitetnije rešenje? *

Mark only one oval.

- Da
- Ponekad
- Retko
- Ne

22. 22. Kada uvodite novi predmet, to je najčešće: *

Mark only one oval.

- Potpuno novi dodatak bez uklanjanja postojećih elemenata
- Zamena za postojeći element
- Deo restrukturiranja cele kolekcije
- Zavisi od situacije

23. 23. Da li vam se logika kolekcije menjala tokom vremena? *

Mark only one oval.

Da, značajno

Da, delimično

Veoma malo

Ne

24. 24. Ako jeste, u kom smislu se menjala?

V. PROSTORNI KAPACITET

25. 25. Koliko predmeta trenutno ima tvoja kolekcija? *

26. 26. Koliko je dostupni prostor za skladištenje i/ili izlaganje vaše kolekcije porastao u poslednjih godinu dana? *

(uvećanje izraziti kao broj procenata, npr "povećanje je 20%")

27. 27. Koliko je dostupni prostor za skladištenje i/ili izlaganje vaše kolekcije porastao *
u poslednjih pet godina?

(uvećanje izraziti kao broj procenata, npr "povećanje je 20%")

28. 28. Koliko je dostupni prostor za skladištenje i/ili izlaganje vaše kolekcije porastao *
u poslednjih deset godina?

(uvećanje izraziti kao broj procenata, npr "povećanje je 20%")

29. 29. U kojoj meri povećanje dostupnog prostora utiče na vašu odluku da uvedeš *
novi element u kolekciju / sistem? (1 = uopšte ne utiče, 5 = presudno utiče)

1 2 3 4 5

30. 30. Da li ste ikada odustali od nabavke nekog predmeta zbog nedostatka *
prostora?

Mark only one oval.

- Da, više puta
- Da, ponekad
- Retko
- Nikada

31. 31. Da li prostorni kapacitet utiče na to šta birate da sakupljate? *

Mark only one oval.

- Da, značajno
- Delimično
- Veoma malo
- Ne

32. 32. Da li smatrate da vaša kolekcija može biti kompletirana? *

Mark only one oval.

- Ne
- Da
- Nisam siguran/sigurna

33. 33. Ako mislite da može biti kompletirana, procenite koliko procenata kolekcije smatrate da ste već kompletirali:

34. 34. Da li je iz vaše kolekcije moguće razviti druge podkolekcije? *

Mark only one oval.

Da

Ne

Ne znam

Other:

35. 35. Šta za vas znači da je kolekcija „kompletna“?

36. 36. Opišite ukratko jedan konkretan primer odluke o uvođenju novog elementa u kolekciju i objasnite šta je bilo presudno.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms